

TIBBIY TASVIR SEGMENTATSIYASINI OPTIMALLASHTIRISH UCHUN GIBRID ALGORITM ISHLAB CHIQISH

Akhmadkhon Bobokhonov

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Sun'iy intellekt va axborot tizimlari kafedrası

Samarqand, O'zbekiston

b_akhmadkhon@mail.ru

Abstrakt. Tibbiy tasvirni segmentatsiyalash tadqiqotchilar tomonidan tadqiq qilinib kelayotgan eng qadimgi muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu jarayon tasvirlarga oldindan qayta ishlov berishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Tasvirni segmentatsiyalash usullari diagnostika aniqligini oshirish va shifokorlarga tasvirni mazmunli tahlil qilish uchun keng qo'llaniladi. Bugungi kunda turli xil segmentatsiya usullari ishlab chiqilgan, ammo yuqori aniqlikdagi segmentatsiya natijasiga erishish haligacha abstrakt muammoligicha qolmoqda. Ushbu tadqiqot ishi davomida bir qancha tadqiqotchilarning tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalashga oid tadqiqotlari o'rganib chiqildi va tahlil qilindi. Shuningdek, tasvir segmentatsiyasini optimallashtirish uchun an'anaviy usullar va chuqur o'qitish usullaridan foydalangan holda yangi gibrid model ishlab chiqilgan. Taklif etilayotgan model turli tibbiy tasvirlash usullarining ommaviy ma'lumotlar to'plamidan foydalangan holda sinovdan o'tkazildi va segmentatsiyaning aniqligi baholandi.

Kalit so'zlar: Segmentatsiya, mashinaviy o'qitish, chuqur o'qitish, tibbiy tasvir, gibrid algoritim, Otsu, k-means

Kirish. Tasvir - bu ma'lumotlarni vizual, grafik shaklda taqdim etish usuli hisoblanib, axborotlarni taqdim etishning eng rivojlanayotgan, keng tarqalgan turlaridan biridir. Tasvirlar turli xil qurilmalar yordamida hosil qilinadi. Bugungi kunda magnit-rezonans tomografiya (MRI) va kompyuter tomografiyasi (KT) kabi tasvirlash usullaridagi yutuqlar yuqori aniqlikdagi raqamli tasvirlarni taqdim etadi. Ushbu olingan tasvirlarni ilmiy tahlil qilish uchun ular ustida dastlabki qayta ishlash jarayonlari amalga oshiriladi. Bunda tasvir segmentatsiyasi muhim bosqich hisoblanadi. Tasvirlarni soddalashtirish va yanada mazmunli tahlil qilish uchun, ularni ma'lum bir qismlarga, segmentlarga ajratish jarayoni tasvirlarni segmentlash deb ataladi. Tasvir segmentatsiyasi - bu kompyuter ko'rish va raqamli tasvirni qayta ishlashning asosiy bosqichi bo'lib, u tasvirlarning o'xshash hududlarini yoki segmentlarini tegishli sinflarga guruhlash demakdir [1].

Tasvir segmentatsiyasi ayniqsa tibbiyot sohasida tibbiy tasvirlarni keng miqyosda aniqroq tashxis qo'yish uchun muhim bosqichdir. Tibbiy tasvirlardagi shovqinlar, yorqinlik darajasi, past kontrast va ob'ekt chegaralarining notekisligi kabi bir qancha omillar tasvirlarni segmentlash vazifasini murakkablashtiradi. Tibbiy tasvirlarni segmentlash aniqligi shifokorlarga kasalliklarni to'g'ri diagnostika qilishga va qarorlar qabul qilishga ko'maklashadi. Hozirgi vaqtda tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalash uchun ko'plab usullar mavjud. Har bir tibbiy tasvirni segmentatsiyalashning universal algoritmi yo'q, tasvir turiga va tana qismining xususiyatlaridan kelib chiqib mavjud usullardan biri yoki bir nechta qo'llaniladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida tasvir segmentatsiyasiga erishish bugungi kunda istiqbolli yondashuv sifatida maydonga chiqdi. Mashinaviy o'qitish (ML) va chuqur o'qitish (DL) algoritmlari yordamida tasvirlarni segmentatsiyalash mavjud an'anaviy metodlardan ancha tezroq va aniqlik darajasi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalash uchun quyida ko'rsatilgan (1-rasm) ML va DL usullaridan bugungi kunda keng qo'llaniladi. Ushbu usullar ham o'z navbatida bir nechta usullarga ajratiladi.

1-rasm. Tasvir segmentatsiyasi metodlari

Tibbiy tasvirlarni avtomatik segmentatsiyalash qiyin vazifadir, chunki tibbiy tasvirlar murakkab xarakterga ega va kamdan-kam hollarda oddiy chiziqli xususiyatga ega [2].

Metodologiya

Segmentatsiya tasvir rang, shakl, o'lcham, teksturasi kabi o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib, tasvirni ma'lum bir piksellar to'plamiga bo'lishga qaratilgan jarayon. Tadqiqot davomida tasvir segmentatsiyasining pikselga asoslangan, tasvir chekkasiga asoslangan, mintaqaga asoslangan va gibrud usullar kabi yondashuvlari tahlil qilindi. Bugungi kunda tasvir segmentatsiyasiga erishish uchun yuqorida 1-rasmda ko'rsatilgani kabi ko'plab usullar taklif qilinmoqda. Quyida ushbu metodlarning bazi birlarini o'rganib chiqamiz.

Otsu usuli tasvirlarni chegaralashda qo'llaniladigan mashhur usuldur. Bu usul yordamida tasvirlarni segmentlash uchun tasvir dastlab kulrang tasvirga aylantirib olinadi. U kul rang tasvirni ikki sinfga, oldingi va orqa fonga ajratadi. Bunda tasvir piksellarining kul rang intensivligi qiymatlariga asoslanadi [3]. Otsu usuli tasvirning kulrang gistogrammasidan foydalanib, ikkita sinfni maksimal farq bilan ajratib turadigan optimal chegara qiymatini aniqlaydi [4].

Faraz qilaylik, $I(x, y)$ kul rang tasvir berilgan bo'lsin va uning piksel intensivligi qiymati $L=256$. Tasvir normallashtirilgan gistogrammasi quyidagicha hisoblanadi:

$$p_i = n_i / N \quad (1)$$

Bu yerda, N : kulrang tasvirdagi piksellarining umumiy soni; n_i : i – kulrang darajaga ega piksellar soni, $i=0, 1, 2, \dots, L-1$.

Tasvirning qiymat piksellarini ikki sinfga ajratish uchun chegara qiymat t tanlanadi. $C_0 = \{0, \dots, t\}$ – tasvirning orqa foni, $C_1 = \{t+1, \dots, L-1\}$ – tasvirning old foni. Har ikki sinfga tegishli piksellar ulushi hisoblanadi. U tasvirning orqa foniga quyidagicha hisoblanadi:

$$w_0(t) = \sum_{i=0}^t p_i \quad (2)$$

Tasvirning old foniga esa quyidagicha hisoblanadi:

$$w_1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} p_i = 1 - w_0(t) \quad (3)$$

Har bir sinfning va umumiy o'rtacha intensivlik qiymati hisoblanadi. Orqa fon qismining o'rtacha yorqinlik darajasi (4), old fonning o'rtacha yorqinligi (5) va umumiy o'rtacha yorqinlik qiymati (6).

$$o(t) = \sum_{i=0}^t i w_0(t) = \sum_{i=0}^t i p_i \quad (4)$$

$$1(t) = \sum_{i=t+1}^{L-1} i p_i \quad (5)$$

$$T = \sum_{i=0}^{L-1} i p_i \quad (6)$$

Otsu usulining formulasi quyidagicha:

$$2(t) = w_0(t) o(t) + w_1(t) 1(t) \quad (7)$$

Barcha mumkin bo'lgan t qiymatlar uchun $2(t)$ ni hisoblanadi va eng katta qiymatga ega bo'lgan t quyidagicha tanlanadi:

$$t^* = \arg \max_t 2(t) \quad (8)$$

Otsu usulining maqsadi tasvirning orqa C_0 va old C_1 fon sinflari orasidagi farqni maksimal qilishdir. Farq qancha katta bo'lsa, sinflar bir-biridan shuncha yaxshi ajraladi.

K-means algoritmi mashinaviy o'qitishning nazorat ostida o'qitish algoritmlardan biri bo'lib, tasvirlarni segmentatsiya qilishda keng qo'llaniladi [5]. Bu algoritm tasvirning ob'ekt hududini orqa fon qismidan ajratib beradi. Algoritmni qo'llashda dastlab tasvirning kontrasti oshiriladi va bu tasvir segmentatsiyasi uchun sifatli tasvir olishga imkon beradi. K-markazlari asosida berilgan ma'lumotlar K-klasterlarga yoki qismlarga bo'linadi. Bu usul ikkita asosiy bosqichdan iborat [6]:

1-bosqich. K ta sentroid aniqlanadi;

2-bosqich. Har bir nuqta o'ziga eng yaqin sentroidga tegishli klasterga kiritiladi.

Evklid masofasi (Euclidean distance) yordamida sentroidga bo'lgan masofa hisoblanadi. K-means algoritmi quyidagicha amalga oshiriladi:

$I(x, y)$ o'lchamli tasvir berilgan bo'lsin va ushbu tasvir k klaster soniga bo'lish kerak. Klasterlarga bo'lish uchun $I(x, y)$ kirish piksellari tasvir va ck klaster markazlari bo'lsin. U holda, klasterlash algoritmi quyidagicha amalga oshiriladi:

- k klasterlar sonini va markazlarini boshlang'ich holatda belgilash;

- Tasvirning markazi va har bir pikseli orasidagi Evklid masofa d hisoblanadi. Buning uchun tasvirning har bir pikseli uchun quyida berilgan munosabatdan foydalaniladi:

$$d = \|px, y - ck\| \quad (9)$$

- x_i barcha piksellar eng yaqin markazga birlashtiriladi va Natijada k ta klaster hosil bo'ladi: $c_1, c_2, c_3, \dots, c_k$. U quyidagicha amalga oshiriladi:

$$ck = \arg \min \|x_i - j\| \quad (10)$$

- Barcha piksellar birlashtirilgandan so'ng, quyida keltirilgan munosabatdan foydalanib, markazning yangi o'rni qayta hisoblanadi:

$$ck = \frac{1}{|K_k|} \sum_{x \in K_k} x \quad (11)$$

- Jarayon tolerantlik yoki xato qiymatni qondirmaguncha takrorlanadi;

- Har bir piksel x_i o'z klaster markazi ck bilan almashtiriladi.

K-means algoritmi natijasida k ta sohadan iborat segmentatsiyalangan tasvir hosil bo'ladi.

Taklif qilinayotgan gibrid algoritmi. Tibbiy tasvir ma'lumotlar to'plami berilgan bo'lsin. Ushbu tasvirlarni tahlil qilish uchun segmentlarga ajratiladi. Buning uchun taklif qilinayotgan gibrid algoritmda, dastlab tasvirlar Otsu metodi yordamida ikki sinfga ajratiladi. Otsu usuli orqali segmentlarga ajratilgan tasvirning ob'ekt qismlarini yanada chuqurroq va tasvirda qolgan murakkab qismlarni yanada aniqroq segmentatsiyalash uchun k-means usuli qo'llaniladi. Har bir k klasterga alohida rang beriladi. Taklif qilinayotgan gibrid algoritmi tasvirlarning murakkab qismlarini, ayniqsa tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalashda yuqori natija berishi kutilmoqda.

1-jadval. Gibrid algoritmining imkoniyatlari

Xususiyat	Otsu	K-means	Otsu + K-means (Gibrid)
Oddiylik	Juda oson	O'rta darajada	O'rta
Segmentlar soni	2 ta	K ta	Avval 2 ta → so'ngra K ta
Moslashuvchanlik	Past	Yaxshi	Juda yaxshi
Noaniqlikni kamaytirish	Past	Yaxshi	Juda yaxshi

Xulosa

Tadqiqot davomida tasvir tushunchasi va uning xususiyatlari o'rganildi. Tibbiy tasvirni segmentatsiyalash keng qo'llaniladigan ba'zi bir metodlar tahlil qilindi. Ushbu tadqiqot ishi davomida bir qancha tadqiqotchilarning tibbiy tasvirlarni segmentatsiyalashga oid tadqiqotlari o'rganib chiqildi va tahlil qilindi. Shuningdek, tasvir segmentatsiyasini optimallashtirish uchun an'anaviy usullar va chuqur o'qitish usullaridan foydalangan holda yangi gibrid model taklif qilindi. Taklif etilayotgan model tibbiy tasvirlar ma'lumotlar to'plamida sinovdan o'tkazildi va segmentatsiyaning aniqligi baholandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- [1] Hari Mohan Rai, Bobokhonov Akhmadkhon Kholmirezokhon ugli, Soliev Akbar Utkirovich “Precision Cancer Classification: A Brief Survey of ArtificialIntelligence Advancements”
- [2] [Neeraj Sharma](#), [Lalit M Aggarwal](#) “Automated medical image segmentation techniques” J Med Phys. 2010 Jan-Mar;35(1):3–14. doi: [10.4103/0971-6203.58777](#)
- [3] Arpan Kumar, Anamika Tiwari “A Comparative Study of Otsu Thresholding and K-means Algorithm of Image Segmentation” IJETR ISSN: 2321-0869 (O) 2454-4698 (P) Volume-9, Issue-5, May 2019
- [4] Otsu’s method for image thresholding explained and implemented – <https://muthu.co/otsus-method-for-image-thresholding-explained-and-implemented/>
- [5] Abraham Anderson “Image Segmentation with K Means Clustering” <https://www.kaggle.com/code/abrahamanderson/image-segmentation-with-k-means-clustering>
- [6] Nameirakpam Dhanachandra, Khumanthem Manglem and Yambem Jina Chanu “Image Segmentation Using K-means Clustering Algorithm and Subtractive Clustering Algorithm” DOI:[10.1016/j.procs.2015.06.090](#)